

HALIMA XUDOYBERDIYEVANING MAKTUB-SHE'RLARI XUSUSIDA

Abdurayimova Irodaxon Iqboljon qizi,
*O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori
instituti tayanch doktoranti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552900>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Halima Xudoyberdiyeva ijodida maktub-she'rlar va maktub motiv vazifasini o'tagan she'rlar badiiy-funksiyaviy jihatdan tahlil qilindi.*

***Kalit so'z:** maktub, maktub-she'r, motiv, adresat, sentimentallik, poetika.*

***Annotation.** This article examines the artistic and functional aspects of letter-poems and poems in Halima Khudayberdiyeva's works in which the letter functions as a poetic motif.*

***Keywords:** letter, epistolary poem, motif, addressee, sentimentality, poetics.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются художественно-функциональные особенности стихотворений-писем и стихотворений в творчестве Халимы Худойбердиевой, в которых мотив письма играет важную поэтическую роль.*

***Ключевые слова:** письмо, стихотворение-письмо, мотив, адресат, сентиментальность, поэтика.*

Kirish. Zamonaviy o'zbek she'riyatining yirik shoirlaridan biri Halima Xudoyberdiyeva lirikasida maktub asosiga qurilgan maktub-she'rlar talaygina. Uning "Yolg'iz ayol xati", "Qizini uzatayotgan ona o'ylari", "Shukur, tag'in maktubingiz...", "Sen o'lma faqat!", "Shimolning qori aralash yozayapman xat..." kabi she'rlari maktub-she'rlardir. Shu bilan birga shoira lirikasida maktub poetik obraz, motiv, badiiy atribut sifatida ko'zga tashlanadi.

Adabiyotlar tahlili. Maktublarga xos bo'lgan adresatlilik xususiyati maktub-she'rlarda turlicha namoyon bo'ladi. Maktub-she'rda adresat she'r mazmunidan kimga yo'llanayotgani aniq bo'ladi. Masalan, "Yolg'iz ayol xati"da ayolni tashlab ketgan sevgilisi adresat. Shoira she'rda yolg'iz ayol iztiroblarini tasvirlaydi. H.Xudoyberdiyeva "yolg'iz ayol" ruhini obrazli tarzda "gezargan, sovuq" deb tasvirlaydi. Shoira badiiy metaforik talqinida yolg'iz ayolning yostig'i "toshday yostiq", bu yostiqning yarmi yolg'iz ayolniki bo'lsa, yarmi yolg'izlikdir. Ayol yolg'izlik bilan birga yashaydi. Shoira yolg'iz ayolning ruhiy holatini obrazli va xalqona tarzda quyidagicha aks ettiradi:

"Faqat tong otlansam, qololmas ushlab,
Yarim tun qaytsam ham, rashk, g'azab yo'q, shan.
Barin ichga yutib, ko'ksingam mushtlab,
Men yonib ketyapman, yonib ketyapman.
Suyib, balki mendek kuyib xuddi sham

Yashayapsan, farq yo'q, qanday o'tding Sen.

Faqat ayt, o'z qo'ling bilan qandog'am

Meni yolg'izlikka qo'shib ketding Sen." [4-88]

H.Xudoyberdiyeva she'riyatida maktub-she'rlardan tashqari she'r matnida "maktub" poetik obraz, motiv, insertsiya badiiy vazifasini o'taydi. Masalan, "Qizini uzatayotgan ona o'ylari", "Shukur, tag'in maktubingiz...", "Sen o'lma faqat!", "Shimolning qori aralash yozayapman xat..." she'rlarida maktub poetik obraz vosita bo'lib kelgan. Masalan,

"Xatoday tuyular menga ushbu xat,

Ushbu taqdir, qalbga sanchma tig'ingni.

Men hech o'ylabmidim, shunday oz fursat,

Qizim, o'z onangga mehmonligingni." [4-136]

Tadqiqot metodologiyasi. Yuqoridagi she'rda qizini uzatayotgan onaning o'ylari ham maktub shaklida, ham she'r matnida "xat" poetik obraz sifatida ishtirok etgan. She'rda qiz bolaning o'z uyida mehmondek yashab boshqa bir bog'ga qushdek uchib ketishi xalqona milliy uslubda badiiy ifodalangan. Ona qizidan ota uyda o'tgan kunlari uchun roziligini so'raydi.

"Bo'lmaganmi, aytgin, Sen norizo payt,

Bag'rimizda kechgan quvonch, munglardan.

Sen ayt, bolajonim, rozimisan, ayt,

Otang uyidagi o'tgan kunlardan." [4-136]

Poetik obrazga "Adabiyot nazariyasi" kitobida quyidagicha ta'rif beriladi: "Badiiy obraz deb umumiylik bilan xususiylikning muayyan g'oyaviy idealga mos hayotiy to'qimalar asosida individual ko'rinishdagi tipiklikka aylantirilgan konkret va hissiy-estetik birligiga aytiladi." [2-118] Shoiraning ko'plab she'rlarida uchragan "maktub" badiiy obrazi o'zida muallifning individual hissiy kechinmalarini ifodalash bilan birga bir necha she'rlarida takror qo'llanib motiv darajasigacha ko'tariladi.

Tahlillar va natijalar. "Motiv (motiv-obraz) shakli va mazmunij jihatlardan muayyan turg'unlik kasb etgan, bir yoki bir necha ijodkorning asarlarida qaytarilib turishi bilan ularning ijodiy intilishlarini namoyon etib turuvchi obrazdir." [1-111]

H.Xudoyberdiyevaning "Shukur, tag'in maktubingiz", "Oshiqlik sizdan o'tardi...", "Otash davralarda", "Men ortingdan iz bosaman", "Bir maktub singari..." kabi she'rlarida maktub motiv vazifasini o'taydi. "Shukur, tag'in maktubingiz" she'rida sevgilisidan maktub olishi natijasida ayolning qalbida uyg'ongan his-tuyg'ulari ifoda etilgan. Ushbu she'r yoridan olgan maktubiga javob tariqasida yozilgan. Undagi asosiy mavzu yorning "Ko'nglim dardin sezmayapsiz" degan aybloviga javoban o'zining muhabbatga yo'g'rilgan tuyg'ularini bayon etishdir.

Ko'plab she'rlaridagi kabi lirik qahramon tilidan maktub yo'llanayotgan adersat – yorini “Begim” deb murojaat etadi. H.Xudoyberdiyeva she'riyatida “Begim” ritorik murojaati “Begim, Sizni xudoyim raso qilib yaratgan” misrasi bilan boshlanuvchi mashhur she'rning birinchi misrasida ham bevosita shu adresat ko'zga tashlanadi. Umuman, shoira she'riyatidagi “Begim” – yor obrazi individual poetik obrazlardan biri sifatida shakllangan. Bu poetik obraz shoiraning badiiy topilmasidir. Quyidagi she'rdagi maktub motiv vazifasini o'tagan:

“Yangi chiqqan tilim-tilim oylar qo'llarim,
Begim, o'tar yo'lingizni boylar qo'llarim.
Maktubingiz bargday titroq ko'ksimga bosib,
Sog'inchingiz yuragimga joylar qo'llarim.” [7-74]

Maktub motivining she'r uchun qanchalik muhimligini “Shukur, tag'in maktubingiz bizni yo'qlaydir” misrasi asosida radd-ul matla badiiy san'atini yuzaga keltirganligi isbotlaydi.

Shoironing “Oqarib bormoqda onam, sochlaring...” she'rida lirik qahramonning onasi bilan xat yozishmasi sochma tarzda beriladi. Ya'ni, bu she'r maktub asosiga qurilmagan, lekin ona-qizning bir-biriga yozishmalaridan parchalar she'rga ko'chirma misralar sifatida sintez qilingan.

“Oqarib ketibdi onam sochlaring,
Aytgil, nelar uchun o'rtading bag'ir.
Men chiroq bo'ldim-u shula sochmadim,
Yoningda bo'lmadim onajon, axir.
Senga chala-chulpa yozganim xatda,
Tubsiz tashvishlarim bo'ladi to'liq.
Qizlarning ko'plari shu xil odatda,
Neni bo'rttirarlar, neni qilar yo'q.” [3-112]

She'r matnida ona-qizning bir-biriga yozishmalaridan she'riy misralar ko'chirmasi quyidagilar: Qizning xatlaridan: “Dars qiyin, kitobdan ko'tarmaymiz bosh”, “Bugun tongga qadar dars qilaman, dars...”, “Tolib qolgandirsan...”; onaning xatlaridan: “bog' hosili ham yildagidan ko'p”, “Sof bo'lsang saqlayman degan Hudoyim, Qizginam bu omad, omadning o'zi?” [3-113] Badiiy asar tarkibida maktubning yoki maktubdan parchalarning keltirilishi adabiyot nazariyasi kitoblari va adabiyotshunoslik lug'atlarida maxsus atama bilan berilmaydi. Bu hodisani “insertsiya” atamasi bilan nomlash mumkin. “Insertsiya” (ingl. insertion, lot. insertio – kiritish) – matn tarkibiga qo'shimcha parcha yoki element kiritish hodisasidir. [8] H.Xudoyberdiyeva “Oqarib bormoqda onam, sochlaring” she'rida insertsiya hodisasidan unumli foydalangan.

Shoiraning “Onalar haqida” she’ri tarkibiga farzandning xatidan parcha kiritilgan. She’r ana shu xat parchasi bilan boshlanadi:

“...Enajon, uchaymi Sizga xuddi o‘q,
Enajon, yo‘l qarab ko‘zlarim toldi.” [7-147]

She’rda o‘g‘lidan va onasidan kelgan xatlarni o‘qigan ayolning his-tuyg‘ulari ifodalangan bo‘lib maktub ham she’r tarkibida keladi, ham motiv vazifasini o‘taydi. Turmush tashvishlaridan ortib vaqtida onasidan xabar oolmagan ayol iztiroblari ifodalangan she’r yana fanzandi maktubidan olingan parcha bilan nihoyalanadi:

“Yo‘qsa bu norasta nido qo‘ymas yo‘q,
“...Enajon, uchaymi Sizga xuddi o‘q...” [7-147]

She’r tarkibida xatlardan foydalanish uslubi aslida, rus adabiyotida S.Yeseninning “Onamdan maktub” she’rida ham uchraydi. Shu bilan birga H.Xudoyberdiyeva U.Nosir (“Birinchi xat”), E.Vohidov (“Do‘stlarga maktub”, “Kelajakka maktub”), A.Oripov (“Beruniyga maktub”) kabi shoirlarning an’anasini davom ettirgan holda insertsiya hodisasidan foydalanib ona-qiz ruhiy holatini she’r ichida maktub misralar orqali istifoda etib yangicha uslubda lirikaning ajoyib namunalarini yaratgan.

Xulosa. Xulosa shuki, zamonaviy o‘zbek she’riyatida mustahkam o‘rniga ega bo‘lgan iste’dodli ijodkor O‘zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva lirikasida maktub-she’rlar, tarkibida maktub insertsiya sifatida kelgan she’rlar va maktub motiv, poetik obraz vazifasida kelgan ijod namunalari his-tuyg‘ularning yorqin ifodasi hamda badiiyatining mukammalligi bilan alohidalik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademya, 2018. – 480 b.
2. Адабиёт назарияси. I-том. – Тошкент: Фан, 1978. – 416 б.
3. Худойбердиева Х. Сайланма. I-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 424 б.
4. Худойбердиева Х. Сайланма. II-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 420 б.
5. Худойбердиева Х. Сайланма. III-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 352 б.
6. Худойбердиева Х. Сайланма. IV-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 340 б.
7. Худойбердиева Х. Сайланма. – Тошкент: Шарк, 2000. – 398 б.
8. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insertion?utm>